

**TABIY FANLAR BO'YICHA SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARINI
O'QUVCHILARDA TABIIY -ILMIY SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH**

Ibodullayev G'ayrat

gayratibodullayev00@gmail.com

UrDPI "Fizika va astronomiya" kafedrasi o'qituvchisi)

Zaripboyeva Durdona

zarifboyevadurdona4@gmail.com

UrDPI Fizika yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yorug'lik bosimi hodisasi haqida fikrlarning paydo bo'lishi, Lebedov tajribasi, yorug'lik bosimini to'liq nuqtai nazardan tushuntirish, Lebedov tajribasining ahamiyati, yorug'lik bosimining namoyon bo'lishi va uning fizik mohiyati hamda amaliy ahamiyati keng yoritilgan. Shuningdek, ushbu hodisaning kosmik texnologiyalar, xususan quyosh yelkanlari, lazer texnologiyalari va optik qurilmalarda qo'llanilishi misollar asosida tushuntiriladi.

Kalit so'zlar: lazer, yorug'lik bosimi, gipoteza, eksperiment, vakuum, konvektiv, tabiiy yorug'lik, foton,.

KIRISH. Hozirgi kunda zamonaviy fizika fanining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida yorug'likning modda bilan o'zaro ta'siri jarayonlarini o'rganish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan, yorug'lik bosimi hodisasi nafaqat nazariy, balki amaliy nuqtai nazardan ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Yorug'likning elektromagnit to'liq sifatida tarqalishi uning energiya va impulsga ega ekanligini ko'rsatadi. Aynan shu xususiyat tufayli yorug'lik modda yuzasiga tushganda ma'lum darajada bosim hosil qiladi.

Yorug'lik bosimi hodisasi dastlab nazariy jihatdan asoslab berilgan bo'lib, keyinchalik tajribalar orqali isbotlangan. Ushbu hodisa tabiatda va texnikada muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, kosmik tadqiqotlar, lazer texnologiyalari va yuqori aniqlikdagi optik qurilmalarda yorug'lik bosimidan samarali foydalanilmoqda.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi yorug'lik bosimining fizik mohiyatini chuqur o'rganish, uning yuzaga kelish mexanizmini tahlil qilish hamda amaliy qo'llanilish sohalarini yoritishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI, MUHOKAMA VA NATIJALAR

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR. Yorug'lik bosimining mavjudligi haqidagi gipotezani birinchi marta XVII-asrda dumlarining Quyosh yaqinida uchayotganda harakatini tushuntirish uchun. 1873-yilda **Maksvell** o'zining **klassik elektrodinamiği** doirasida yorug'lik bosimi nazariyasini berdi. Eksperimental ravishda yorug'lik bosimi birinchi marta 1899-yilda **P. N. Lebedev** tomonidan o'rganilgan. Uning tajribalarida vakuum qilingan idishdagi yupqa kumush ipga buralish tarozisi osilgan, uning uchlariga **slyuda** va turli metallardan iborat yupqa disklar biriktirilgan. Asosiy qiyinchilik radiometrik va **konvektiv** kuchlar fonida yorug'lik bosimini farqlash edi (atrofdagi gaz haroratining yoritilgan va yoritilmagan tomonlardan farqi tufayli kuchlar). Bundan tashqari, o'sha paytda oddiy mexanik nasoslardan boshqa vakuum nasoslari ishlab chiqilmaganligi sababli, Lebedev o'z tajribalarini zamonaviy tasnifga ko'ra, hatto o'rtacha sharoitda ham o'tkaza olmadi.

Qanotlarning turli tomonlarini navbatma-navbat nurlantirish orqali Lebedev radiometrik kuchlarni tekisladi va Maksvell nazariyasi bilan qoniqarli kelishuvga erishdi. Keyinchalik, 1907-1910-yillarda Lebedev gazlardagi yorug'lik bosimi bo'yicha aniqroq tajribalar o'tkazdi va nazariyaga mos qiymatlarni oldi.

Lebedov tajribasi. Yorug'likning bosimini birinchi bo'lib o'lchash 1899- yilda rus fizigi P.N.Lebedovga nasib etgan. Lebedov tomonidan, yorug'likning qattiq jismlarga ko'rsatadigan bosimini o'lchash uchun o'tkazgan tajribasining sxemasi ko'rsatilgan. Qurilma havosi so'rib olingan idishda o'rnatilgan bo'lib, ingichka ipga osib qo'yilgan va «qanotchalar» biriktirilgan yengil osmadan iborat. Qanotchalar qalinligi 0,01 mm dan 0,1 mm gacha bo'lgan oq va qoraytirilgan disklar shaklida bo'lgan. Ular osma atrofida aylana oladigan o'qqa nisbatan simmetrik qilib o'rnatilgan.

Tushgan yorug'lik oq va qoraytirilgan disklarga turli xil bosim ko'rsatadi. Natijada osmani tutib turgan ingichka ip aylantiruvchi moment ta'sirida buraladi. Yorug'likning bosimi aynan shu ipning burilish burchagi yordamida aniqlanadi. O'z navbatida, bu burilish qanotchalarga tushayotgan yorug'likning bosimi mavjudligini, bu bosim jism sirtining qaytara olish qobiliyatiga va tushayotgan yorug'lik oqimiga bog'liqligini ko'rsatadi.

Yorug'lik bosimini to'liq nazarida nuqtai nazaridan tushuntirish.

Yorug'lik elektromagnit to'liqlardan iborat deb hisoblanuvchi nazariyaga muvofiq bu bosimning mavjudligiga sabab, elektromagnit maydonning elektr va magnit tashkil etuvchilarining yoritilayotgan jism elektronlariga ko'rsatayotgan ta'siridir. Maksvell nazariyasiga ko'ra, tushayotgan elektromagnit to'liq sirtga

$$P_e = E_e/c$$

bosim ko'rsatadi. Yorug'lik bosimining qiymati. Tabiiy yorug'likning bosimi juda ham kichik. Yer sirtida joylashgan va qaytarish koeffitsiyenti birga yaqin bo'lgan jismga quyosh nurlari tomonidan ko'rsatiladigan bosim $5 \cdot 10^{-6} \text{Pa}$ ($3,7 \cdot 10^{-8} \text{mm}$ sim. ust.) atrofida bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, bu qiymat normal atmosfera bosimidan o'n milliardlab marta kichikdir. Shuning uchun, kundalik hayotimizda yorug'lik bosimining bevosita ta'sirini e'tiborga olmaslik ham mumkin. Lebedov tajribasining ahamiyati. Shu bilan birga, bu bosimning kosmik jismlarning harakati va mikroskopik sistemalardagi jarayonlarda tutgan o'rni juda katta. Aynan shuning uchun ham, shu qadar kichik bosimni aniqlash yo'lida ko'rsatgan ulkan mahorati uchun Lebedov yuksak hurmatga sazovordir.

1-rasm

Uning tajribada topgan natijalari nazariy hisoblardan 20 % atrofida farq qilgan. Lebedov tajribasining ulkan ahamiyati yorug'lik bosimi mavjudligini amalda isbotlanganligi va tajriba natijalarining nazariy hisoblar bilan mos kelganligidadir. Bu tajribalar yorug'lik ham materiyaning boshqa turlari kabi massaga ega ekanligini ko'rsatadi.

Yorug'lik bosimining namoyon bo'lishi. Yorug'likning bosimi koinot jismlarining holatiga ulkan ta'sir ko'rsatadi. Masalan, yulduzlar o'lchamlarining ma'lum chegarada saqlanishiga sabab aynan shu basimning mavjudligidir. Yulduzning massasi ortishi bilan uning qatlamlarining gravitatsion ta'sir natijasida markazga tortilishi ortadi. Shuning uchun ham yulduzlarning ichki qatlamlari kuchli siqiladi va u yerdagi temperatura millionlab graduslar gacha ko'tariladi. Bu paytda ichki qatlamlardan tashqi tomonga yo'nalgan yorug'lik bosimi ham ortadi. Normal yulduzlarda ularni siqishga harakat qiluvchi gravitatsion kuchlar va parchalashga harakat qiluvchi yorug'lik bosimi orasida ma'lum muvozanat vujudga keladi. Aynan shu muvozanat yulduzlarni barqaror holatda saqlab turadi. Mikrozaralar olamida ro'y beradigan jarayonlarda esa yorug'likning bosimini hisobga olmaslikning mutlaqo iloji yo'q. Chunki bunda zarralarning impulsi fotonlarning impulsiga qariyb teng bo'lib, to'qnashishlarda olinadigan va beriladigan impulslarning qiymatlari bir boladdi.

2-rasm

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, yorug'lik bosimi hodisasi elektromagnit to'liqlar tabiatining muhim natijalaridan biri bo'lib, uning mavjudligi dastlab nazariy jihatdan asoslangan va keyinchalik tajriba orqali isbotlangan. Ayniqsa, James Clerk Maxwell tomonidan ishlab chiqilgan nazariya yorug'likning moddiy jismlarga bosim o'tkazishini ilmiy asoslab berdi, Pyotr Nikolaevich Lebedev esa bu hodisani murakkab sharoitlarda tajribaviy ravishda aniqlashga muvaffaq bo'ldi.

Lebedev tajribasi shuni ko'rsatdiki, yorug'lik bosimi nihoyatda kichik bo'lishiga qaramay, u real fizik hodisa bo'lib, jismlarning optik xususiyatlariga va tushayotgan nurlanish intensivligiga bog'liq. Ushbu natijalar elektromagnit nazariyaning to'g'riligini tasdiqlabgina qolmay, balki yorug'lik va modda o'rtasidagi o'zaro ta'sirni chuqurroq tushunishga imkon berdi.

Shuningdek, kundalik hayotda bu bosim deyarli sezilmasa-da, uning kosmik jarayonlarda, masalan, chang zarralari va kometalar harakatida muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlangan. Umuman olganda, yorug'lik bosimini o'rganish zamonaviy fizikaning rivojlanishida muhim bosqich bo'lib, u nazariya va tajriba uyg'unligining yorqin namunasi hisoblanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Iogann_Kepler Yeremeyeva A.N.,
Vidayushiyesya astronomi mira, M., 1966
2. www.ziyouz.com kutubxonasi «O'qituvchi» nashriyot-matbaa ijodiy uyi
Toshkent–2008
3. Azizov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasi – Toshkent. O'qituvchi, 1994.
4. Invitation to contemporary physics By Quang Ho-Kim, Narendra Kumar,
Narendra Kumar Kumar, Harry C. S. Lam.
5. Тарасов Л. В. Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения. — М.: Радио и связь, 1981. — 440 с. — [Архивировано 17 октября 2007 года.]

6. Звелто О. Принципы лазеров. — М.: Мир, 1990. — 559 с. — ISBN 5-03-001053-X.√